

УДК 711.5

АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

БОНДАРЕВА АЙЛИН БЕРИКОВНА

Студент ОП Архитектура жилых и общественных зданий, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации,
Казахстан, Тараз

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к формированию архитектурной среды для людей с ограниченными возможностями. Проанализированы основные категории маломобильных групп населения и требования к созданию безбарьерного пространства. Рассмотрены инновационные подходы к развитию доступной среды, включая использование искусственного интеллекта и цифровой навигации. В статье подчеркивается необходимость комплексного подхода к созданию инклюзивной архитектуры, обеспечивающей безопасность, комфорт и равный доступ для всех категорий населения.

Ключевые слова: Инклюзивная архитектура, безбарьерная среда, маломобильные группы населения, доступная среда, искусственный интеллект, городская инфраструктура, цифровая навигация.

Введение

Современная архитектура ставит перед собой несколько задач: создание эстетически привлекательной, комфортной и безопасной городской среды, а так же формирование доступности для людей с ограниченными возможностями.

По данным всемирной организации здравоохранения около 1,3 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности, что в свою очередь составляет около 16% мирового населения. Большая часть из них ежедневно сталкивается с архитектурными барьерами, а именно: отсутствием тактильных указателей, пандусов, лифтов, безопасных путей передвижения и тому подобные.

Главной задачей создания архитектуры для людей с ограниченными возможностями является обеспечение равного доступа к зданиям и сооружениям без каких-либо препятствий и вне зависимости от физических особенностей. Во многих странах на законодательном уровне установлены требования и правила проектирование и строительство общественных зданий для маломобильных групп населения, однако данными правилами зачастую пренебрегают.

Основные категории людей с ограниченными возможностями

Безбарьерная среда – это система архитектурных и инженерных решений, которая обеспечивает свободное и комфортное передвижение людей, не смотря на их физические возможности. Маломобильные группы населения это не только люди, имеющие инвалидность, но так же к таким крупам можно отнести пожилых людей, родителей с колясками, а так же беременных женщин. Создание комфортной среды подразумевает проектирование пространство таким образом, чтобы эксплуатация была максимально комфортна для всех.

Есть основная категория людей с ограниченными возможностями, которым стоит уделять особое внимание при проектировании. В первую категорию относятся люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для таких людей крайне важно наличие лифтов и пандусов в здании, отсутствие перепадов, наличие специальных санитарных узлов. Данная категория людей для передвижения использует инвалидные коляски, что в свою очередь обязывает проектировать здания с широкими проемами, а так же с достаточно увеличенным пространством для разворотов, по строительным нормам не менее 1,5 метров. Нормативные требования к пандусам приведены в таблице:

Таблица 9.1
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПАНДУСОВ

При подъеме на высоту	Допустимый уклон пандуса	Максимальная длина марша пандуса	Необходимость устройства промежуточной площадки для отдыха
	до 5 % (1:20)	не ограничена	не требуется
до 0,2 м	от 5 до 10 % (1:10)	4 м	не требуется
от 0,2 до 0,8 м	от 5 до 8 % (1:12)	6-10 м	не обязательно
от 0,8 и более	от 5 до 8 % (1:12)	6-10 м	требуется через каждые 6-10 м
более 0,2 м	Уклоны более 8 % на пандусах допускаются в исключительных случаях (см. раздел "Ненормативные пандусы").		

Следующая категория – это люди с нарушением зрения. Для них предусматриваются специальные тактильные наземные указатели, звуковые оповещения, а именно информация о приближении к зонам повышенной опасности и другим препятствиям.

	Назначение	Размеры	Форма рифления	Место расположения
	1 Внимание, крайняя ступенька лестничного марша	Полоса по ширине и длине ступеньки	С конусообразными рифами	На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы
	2 Направляющие дорожки	Полоса шириной не менее 500 мм	С продольными рифами	На расстоянии 800 мм от кромки проезжей части
	3 Внимание, препятствие	Полоса, выложенная по контуру препятствия шириной 300 мм	С квадратными рифами	На расстоянии 800 мм от препятствия
	4 Внимание, поворот налево (направо)	Плита со стороной квадрата, равной 500x500	С рифами, расположенным и по диагонали	На месте поворота

И третья категория – люди с нарушением слуха. Необходимо учитывать визуальные информационные системы, световые сигналы и оповещения.

Проблемы формирования доступной среды

Несмотря на активное развитие инклюзивной архитектуры и улучшение нормативов, проблема формирования доступной среды для маломобильных групп населения остается актуальной во многих странах. Создание доступного пространства требует комплексного подхода, однако реализация сталкивается с рядом трудностей. Устаревший жилой и общественный фонд является одной из главных проблем в данном вопросе. Большая часть зданий была построена тогда, когда вопросы доступности не были такими актуальными, или не учитывались. Во многих старых зданиях отсутствуют лифты, пандусы, тактильные дорожки, широкие проходы. На адаптацию подобных объектов требуются большие финансовые затраты и технические сложности. Установка подъемников, реконструкции входных групп и адаптация общественных пространств требуют значительных инвестиций. В большинстве случаев государство финансирует недостаточно, а частные застройщики в свою очередь стараются максимально минимизировать расходы. Исходя из этого, нормативные

требования по обеспечению доступности выполняются частично, а то и вовсе игнорируются. Так же частой проблемой является неправильное проектирование пандусов, которые имеют слишком большой угол наклона, используют скользкие покрытия или вовсе отсутствуют поручни.

В нынешнее время очень редко можно встретить квалифицированных специалистов в сфере проектирования и строительства. Не все инженеры, архитекторы и проектировщики обладают необходимыми знаниями в области инклюзивного проектирования. Зачастую в вузах недостаточно уделяют внимание данному вопросу. Это приводит к снижению качества архитектурной среды и к частым ошибкам при проектировании. Ненадлежащий контроль за соблюдением нормативных требований так же является огромной проблемой. В ряде случаев объект вводят в эксплуатацию с большим количеством нарушений.

Инновационные подходы к развитию доступной среды

Современные технологии и стремительное развитие архитектуры позволяют внедрять новые подходы к формированию доступной среды для маломобильных групп населения. Раньше внимание уделялось только установке пандусов и лифтов. Однако в нынешнее время инклюзивная архитектура – это часть концепции «умного города», что подразумевает способность пространства адаптироваться под каждого человека.

Использование искусственного интеллекта в городской инфраструктуре стало одним из наиболее перспективных направлений. Например, для людей с нарушением зрения отличным решением будет использование цифровой навигации. То есть с помощью GPS – навигации и искусственного интеллекта и с помощью голосового помощника человек может получать информацию о приближающихся тех или иных препятствиях. Искусственный интеллект так же можно использовать при проектировании объектов. Например, искусственный интеллект мог бы моделировать поведение людей с ограниченными возможностями и еще до начала строительства, что поможет спрогнозировать возможные проблемы и предотвратить их. В некоторых странах так же привлекают к проектированию людей, имеющих инвалидность, обсуждают архитектурные решения и тестируют общественные пространства. Внедрение такой практики в нашей стране могли бы позволить создавать более удобные и реалистичные решения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»
2. Леонтьева Е.Г. «Доступная среда глазами инвалида», Екатеринбург 2001 г.
3. «Рекомендации по проектированию в общественных зданиях безопасных зон для маломобильных групп населения», Методическое пособие, Москва 2016 г.
4. СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
5. Доступная среда для инвалидов: современные подходы и решения: методическое пособие / В.А. Ковалёв, О.А. Мирошниченко, В.Б. Осинковская, О.С. Кудря, А.В. Штепа, Я.Д. Курганова; под редакцией О.Н. Владимировой. – Санкт-Петербург: СПБИУВЭК, ООО «ЦИАЦАН», – 2022. – 152 с.